

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding The 18th International Congress on Social Studies with Recent Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Editörler - المحررون - Editors

Hatem Fahd Hno - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-6-8

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Book of Proceeding 18th International Congress on Social Studies with Recent Research

Editörler: Hatem Fahd Hno, Sami Baskın

Kapak Resmi:

Arka Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-6-8

1. Sosyal Bilimler 2. Kongreler ve toplantılar 3. Tam Metinler

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/social/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanı - Honorary President

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafilah Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ - Kırıkkale University – Türkiye
- Prof. Dr. Aggo Ali - Batna University 1- Algeria
- Prof. Dr. Ali Muhammad al-Ahmar - University of Maiduguri – Nigeria
- Prof. Dr. Belhadry Loufa - University of Abdelhamid Ben Badis, Mostaganem – Algeria
- Prof. Dr. Birgül Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Boukhal Lakhdar - Salehi University Center – Algeria
- Prof. Dr. Fatih Koca – Ankara University – Türkiye
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hatice Demirbaş - Ankara Hacı bayram Veli University – Türkiye
- Prof. Dr. Hayat Kuttub - M'sila University – Algeria
- Prof. Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University - P. R. China
- Prof. Dr. Mohamded Mohy El Din Ahmed - Minya University, Egypt
- Prof. Dr. Mujeebur Rahman - Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Omayma Ghanem Zidan - Egyptian cultural advisor in China – Egypt
- Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Ramazan Armağan - Süleyman Demirel University – Türkiye
- Prof. Dr. Shereif Abu El Makarem - The Higher Institute of Languages in El Mansoura – Egypt
- Prof. Dr. Sherine El Shoura - Benha University – Egypt
- Prof. Dr. Şinasi Akdemir – Çukurova University – Türkiye
- Prof. Dr. Uğur Özgöker – İstanbul Arel University – Türkiye
- Prof. Dr. Yehia Kamel - Suez Canal University – Egypt
- Assoc. Prof. Dr. Mustafa Cora – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Talip Ayar – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Serbüleend Arpa – Ankara Yıldırım Beyazıt University – Türkiye
- Dr. Ahmed Muhammad Qadan - Al-Qasimi Academy - Palestine
- Dr. Ali bin Munawer bin Rada Al-Juhani - Tabuk University - Saudi Arabia
- Dr. Bahia Ben Sagheer - Université Abdelhamid Mehri Constantine 2- Algeria
- Dr. Faysal Arpaguş – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Hasan Turgut - T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı – Türkiye
- Dr. Hassan Kassab - Ibn Zohr University, Agadir – Morocco
- Dr. İsmail Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Kerkour Mohamed - Tissemsilt University – Algeria
- Dr. Majed Abdel Aziz Al-Khawaja - University of Jordan – Jordan
- Dr. Meryem Almansouri - Zayed University – Jordan
- Dr. Moaz Abdul Latif Al-Nayef - Zayed University. Abu Dhabi - United Arab Emirates
- Dr. Mohamed Adel Amtareed - Libya
- Dr. Mohamed Faridi - Hassan I University, Settat – Morocco
- Dr. Mostafa Yahya, University Center of Nour El-Bashir El-Beidh – Algeria
- Dr. Mubaraka Saad Al-Ghariani - Libyan Authority for Scientific Research, Ministry of Higher Education and Scientific Research - Libya.
- Dr. Nur Thani - Bayero University, Kano – Nigeria
- Dr. Osama Muhammad Salous - Al-Istiqlal University – Palestine
- Dr. Sahra Khmeili - University of Badji Mokhtar, Annaba – Algeria
- Dr. Sherin Samir - October 6 University – Egypt
- Dr. Şaban Banaz - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Tawfiq Abubakar - University of Bayero - Kano – Nigeria

Dr. Wessam Khairi Morsi - British University in Egypt (BUE) - Egypt
Dr. Yasia Selima - Higher National School of Political Sciences - Algeria
Dr. Yasser Ahmed Juma - Bahrain
Dr. Zahia Souissi - Higher School of Teachers Bouzareah - Sheikh Ben Mohamed Brahimi
El Meili Algerian
Dr. Zobayer Ahmed - International Islamic University Chittagong - Bangladesh
Lecturer Hadi Esmer - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Sekreteryaya - Secretariat

Dinçer Bektaş

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecektir. Bu kongre, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 12 farklı ülkeden (Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Irak, Katar, Kazakistan, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 73'ü Türk bilim insanları tarafından ve 77'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 150 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta kongrede sunulan bildirilere ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يسرنا أن نقدم لكم هذا الكتاب الذي يضم مجموعة الأبحاث الكاملة التي قُدمت خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، الذي عُقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. كان هذا المؤتمر فرصة مميزة لتبادل الأفكار والمعرفة بين نخبة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في مجالات الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، حيث تميز بالتنوع الفكري والتخصصي الذي يعكس تطور هذه المجالات الحيوية.

شهد المؤتمر مشاركات واسعة من باحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية حول العالم، وأسهم في مناقشة العديد من القضايا المحورية التي تتعلق بالتحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المجتمعات المعاصرة. كما تناولت الأبحاث المقدمة مواضيع تتعلق بالتاريخ وارتباطه بتشكيل البنى الاجتماعية والقانونية في الحاضر، مما أضفى بعداً تحليلياً معمقاً على المناقشات العلمية.

إن هذا الكتاب يضم بين دفتيه نتاج جهود بحثية متميزة أسهمت في تقديم رؤى نقدية ومعرفية حول قضايا متشابكة ومعقدة، مع السعي إلى تقديم حلول مستدامة للتحديات القانونية والاجتماعية القائمة. ولعل هذا التنوع في الأبحاث يعكس مدى أهمية المؤتمر في تعزيز التفاهم العلمي وتوسيع آفاق الحوار الأكاديمي بين الباحثين في مختلف التخصصات. نتمنى أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة قيمة إلى المعرفة العلمية، وأن يساهم في تطوير الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية بما يعزز التقدم الفكري والاجتماعي للمجتمعات.

أنقرة – 2024/10/12

رئيس المؤتمر

- Modern Dünyanın Kötülük Probleminin Kaynağı Olarak Medya.....702**
Doç. Dr. Ali Yıldırım
- Simülasyon ve Dijital İkiz Kavramının Dijital Yönetimle Paradoksal İlişkisi 713**
Öğr. Gör. Dr. Naci Atalay Davutoğlu
- Carry Trade Türkiye için Tehdit Mi Fırsat Mı? Teorik ve Ampirik Analiz..... 724**
Prof. Dr. Utku Altunöz
- Çevrim İçi Kumar Bağımlılığı ve Bağlanma Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi736**
Psikolog Dicle Adıgüzel
Dr. Öğretim Üyesi Naif Ergün
- Dijital Yönetim ve Bilgi Çağının Yakınsal İlişkisi 746**
Öğr. Gör. Dr. Naci Atalay Davutoğlu
- Ebû Vâkıd el-Leysî'nin Hayatı ve el-Kutubu's-Sitte'de Yer Alan Hadis Rivâyetleri Üzerine Bir Araştırma 755**
Doç. Dr. Erdoğan Köycü
Uzman Eymen Hıdır
- Gazze Nasıl Gıda Çölüne Dönüştürüldü?..... 768**
Doç. Dr. Hülya Yiğit Özudoğru
- Yükseköğretimde Modernleşme Projesi Olarak Dârülfünûn 779**
Doç. Dr. Halil İbrahim Çelik

Hasan e-Bennâ'nın Muhtasar Hadîs Usûlü Adlı Eserinde Hadis Istılahlarına Dair Değerlendirmelerine Bir Bakış..... 794

Doç. Dr. Erdoğan Köycü

The Distributional Consequences of Globalization: A Nonlinear Analysis of Canada's Economic, Social, and Political Dimensions 807

Assoc. Prof. Dr. Kemal Erkişi

The Impact of Socio-Economic Factors on Air Quality: The Case of China 818

Assoc. Prof. Dr. Kemal Erkişi

Kent Yoksulluğu ve Kadın 830

Öğr. Gör. Dr. Talha Turhan

Doktora Öğrencisi Duygu Karakaş Aydın

İranlı Bir Âlim: Molla Muhammed Bakır Balekî (1897-1972) ve el-Mantık'ul-mehdevî Adlı Eseri* 846

Doktora Öğrencisi Gülistan Güvener

Sâmânî Emirlerinden Nasr b. Ahmed ile Oğlu Nuh b. Nasr'ın Bâtınîler'le İlişkisi 858

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Keskin

Osmanlı Ceza Muhakemesi Hukukunda Seri Yargılama 874

Prof. Dr. Ömer Menekşe

Milli Fabrika Formu Çerçevesinde Paşabahçe Şişecam'ın İlk Yıllarında İşgücü ve Çalışma Koşulları..... 893

Prof. Dr. Hatice Özutku

Doktora Öğrencisi Okşan Algur

Peygamberimizin (S.A.S.) Aile ve Yakınları İle Olan İletişimi..... 901

Doç. Dr. Erdoğan Köycü

Peygamberimizin (S.A.S.) Bireylerle Olan İletişimi 913

Doç. Dr. Erdoğan Köycü

Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşegül Küçükdeniz

Nontraditional Diplomacy- Environmental Diplomacy Initiatives of China in Central Asia 921

Ph.D Sharifa Giritlioglu

İtalya'nın Turizm Politikası ve Grosseto Destinasyonu..... 934

Prof. Dr. Sibel Mehter Aykın

Bir Esbâb-ı Nüzûl Çalışması: Ehl-i Kitab'ın Sebeb-i Nüzûle Konu Olduğu Âyetler (Vâhidî'nin *Esbâbü nüzûli'l-Kur'ân*'ı Bağlamında)..... 950

Doç. Dr. Nurdoğan Türk

Türkiye'de Yerel Yönetim Bakanlığı Denemeleri ve Bakanlığın Önemi..... 980

Uzman Handan Yılmaz

Kur'ân-ı Kerim'in Bilimsel Mucizeleri 996

Yüksek Lisans Öğrencisi Zehra Beker

Yükseköğretimde Modernleşme Projesi Olarak Dârülfünûn

Doç. Dr. Halil İbrahim Çelik
Necmettin Erbakan Üniversitesi

Özet

Osmanlı Devleti yeniden yapılanma döneminde eğitim, devleti yeniden güçlendirebilecek en etkili araçlardan birisi olarak değerlendirilmiştir. Bu nedenle de askeri yenilgileri sonlandırmak, ekonomik problemleri çözmek ve sosyal sorunlar ile başa çıkabilmek için yeni eğitim kurumları açılmıştır. Nizam-ı Cedit döneminde Osmanlı ordusunun ihtiyaç duyduğu teknik personeli yetiştirmek için açılan mühendishaneler ve II. Mahmut döneminde devletin memur ihtiyacını karşılamak için açılan yüksek mekteplerin Avrupa'daki örneklerle benzeyen bir sistematik içerisinde yapılandırılması düşüncesi ile 1845 yılında Meclis-i Maarif-i Umûmiye'nin kararıyla İstanbul'da Dârülfünûn açılması planlanmıştır. Bu planlama başarısız olduktan sonra *Maarif-i Umumiye Nizamnamesi* (1869) ile XIX. yüzyılda güncel ihtiyaçlara göre kurulan yüksek mekteplerin Dârülfünûn'a bağlanması ve kademeler arası geçiş düzenlenmesi amaçlanmıştır. Devletin Dârülfünûn açma planlamalarında bu eğitim kurumunun Avrupa'daki örneklerle göre düzenlenmesinin düşünüldüğü görülmektedir. Diğer yandan hem bu kurumda görev yapacak eğitimcilerin yetiştirilmesi hem de okutulacak ders kitaplarının kaynağı bakımından aynı yöntem takip edilmiştir. Açılması kararlaştırılan Dârülfünûn'un Ayasofya Cami yakında inşa edilmesi planlanan binası için İtalyan mimar Gaspere Fossoti ile Avrupa'daki üniversitelere benzeyen bir okul mimarisi için mukavele yapılmıştır. Osmanlı Devleti'nin batı üniversiteleri de örnek alınarak kurulan ilk yükseköğretim kurumu devrin özelliklerine göre; Dârülfünûn-ı Osmani, Dârülfünûn-ı Sultani, Dârülfünûn-ı Şahane ve İstanbul Dârülfünûn'u isimlerini almıştır. 1914 yılında ise yalnızca kız öğrencilerin eğitimi için İnas Dârülfünûn'u açılmıştır. Dârülfünûn, kuruluşun ilk aşamalarından itibaren medresenin dışında Avrupa'daki yükseköğretim kurumlarını da örnek alan bir okul olarak düşünülmüştür. Bu nedenle de mektebin açılışına ilişkin çalışmalar ve açık kaldığı dönemlerdeki eğitim uygulamaları eleştiri konusu olmuştur. Eleştiriler neticesinde Dârülfünûn kurulması girişimleri iki kez inkıtaa uğramıştır. Üçüncü girişim neticesinde okulda eğitim sürekli hale getirilebilmiştir.

Fransa Eğitim Bakanı J. Victor Duruy'ın tavsiyesi ile ilan edildiği değerlendirilen ve Dârülfünûn kuruluşunu da düzenleyen *Maarif-i Umumiye Nizamnamesi* okulların devlet tarafından denetlenmesini ve seküler bir eğitim programı öngörmekteydi. Bu öngörü modern bir yaklaşımın ürünü olarak değerlendirilmelidir. Okulun *Maarif-i Umumiye Nizamnamesine* göre, Hikmet ve Edebiyat, İlm-i Hukuk ve Ulûm-ı Tabîiyye ve Riyâziye şubelerine ayrılması bu modern yaklaşımın bir örneğidir. 1900 yılında II. Abdülhamid'in saltanatının 25. yılında Küçük Said Paşa'nın layihası neticesinde yeniden açılan Dârülfünûn da ise Ulûm-ı Aliyye-i Diniyye şubesi de kurulmuştur. Dârülfünûn; öğretim görevlilerini nitelikleri, bina planlaması,

ders kitapların seçimi, yabancı dil eğitime (Elsine Şubesi) verilen önem ve yabancı öğretim üyelerine görev verilmesi gibi uygulamaları ile yükseköğretimde modernleşme örneği olarak değerlendirilmelidir. II. Meşrutiyetin ilanından sonra Dârülfünûn eğitim programında ve uygulamalarında Avrupa'dan davet edilen öğretim üyelerinin etkisinin da arttığı anlaşılmaktadır. Osmanlı Devlet adamlarının medrese dışındaki ilk yükseköğretim kurumuna Dâr'ül-ulûm adı yerine Dârülfünûn adını vermeleri diğer bir ifade ile ilim yerine fen kelimesini kullanmaları da modern bir yaklaşımı ifade etmektedir.

Okulun yetiştirmeyi hedeflediği insan tipi Batı Avrupa'da Aydınlanma Çağı sonrasında yetişen insan tipi ile benzerlik göstermektedir. Dârülfünûn'un modernleşme projesi olması planlanan bina yapısı, müfredatı, ders kitapları gibi unsurlarının yanında esasen yetiştirmek istenilen insan tipinde belirginleşmektedir. Dârülfünûn'un yetiştirmek istediği insan tipi Osmanlı klasik dönem medreselerinin yetiştirmek istediği insan tipinden ayrılmaktadır. Çalışma Osmanlı Devleti yüksek öğretim sisteminde modernleşme sürecinde Dârülfünûn'un yetiştirilmek istenilen insan tipine odaklanmaktadır. Türk toplumunun değerler dönüşümünde yeni aydın yapısının etkisinin önemli olduğu değerlendirilmektedir.

Tüm veriler değerlendirildiğinde Dârülfünûn'un açılışı Türk eğitim sisteminde batı etkisi/modernleşmenin yeni bir evresi olarak değerlendirilmektedir. Osmanlı Devleti yükseköğretim sisteminde modernleşmenin doğru anlaşılması Cumhuriyet dönemi yükseköğretim sisteminin geliştirilmesi çalışmalarına katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Dârülfünûn, Modernleşme, Eğitim tarihi, Yükseköğretim

As a Modernization Project In Higher Education "Dârülfünûn"

Abstract

During the restructuring period of the Ottoman Empire, education was considered as one of the most effective tools that could strengthen the state again. For this reason, new educational institutions were opened in order to end military defeats, solve economic problems and cope with social problems. Dârülfünûn was planned to be opened in Istanbul in 1845 by the decision of the Ministry of National Education in order to structure the engineering schools opened to train the technical personnel needed by the Ottoman army during the Nizam-ı Cedit period and the colleges opened to meet the civil servant needs of the state during the reign of Mahmud II. After this planning failed, an amendment was made to the General Education Law (1869), and an arrangement was made for the opening of the Dârülfünûn. In the 19th century, the linking of the higher schools established according to current needs to the system and the transition between levels would be regulated. It is seen that in the plans of the state to open the Dârülfünûn. It is thought that this educational institution should be arranged according to the examples in Europe. On the other hand, both the training of educators who will work in this institution and the source of the textbooks to be taught were determined by the same method. The Dârülfünûn, which was decided to be opened, was to be built near the Hagia Sophia Mosque. For the building, an agreement was made with the Italian architect Gaspare Fossati for school architecture similar to universities in Europe. The first higher education institution established by taking the western universities of the Ottoman Empire as an example, according to the characteristics of the period; It took the names Dârülfünûn-ı

Osmani, Dârülfünûn-i Sultani, Dârülfünûn-i Şahane and Istanbul Darülfünûn. İnas Dârülfünûn was opened in 1914 only for the education of female students. Dârülfünûn has taken the higher education institutions in Europe as an example along with the madrasah from the first stages of its establishment. For this reason, the studies on the opening of the school and the educational practices in the periods when it was open were criticized. As a result of the criticism, the attempts to establish the Darülfünûn were interrupted twice. As a result of the third attempt, education at the school was made continuous.

The Maarif-i Umumiye Nizamnamesi, which is considered to have been announced with the advice of the French Minister of Education J. Victor Duruy and also regulated the establishment of the Darülfünûn, envisaged the supervision of schools by the state and a worldly education program. This foresight should be evaluated as the product of a modern approach. The division of the school into Hikmet ve Edebiyat, İlm-i Hukuk, Ulum-i Tabîiyye and Riyaziye branches according to the Maarif-i Umumiye Nizamnamesi is an example of this modern approach. In 1900, the Ulum-ı Aliyye-i Diniyye branch was also established in Dârülfünûn, which was reopened as a result of the petition of Küçük Said Pasha in the 25th year of the reign of Abdülhamid II. Dârülfünûn; The qualifications of the lecturers, building planning, selection of textbooks, the importance given to foreign language education (Elsine Branch) and assignments to foreign lecturers should be considered as an example of modernization in higher education. After the declaration of the Second Constitutional Monarchy, it is seen that the number of academic members invited from Europe increased in the education program and practices of Dârülfünûn.

The type of people the school aimed to educate was similar to the type of people raised in Western Europe after the Age of Enlightenment. The modernisation project of Dârülfünûn is evident not only in its building structure, curriculum and textbooks, but also in the type of human being it aims to educate. The type of person that Dârülfünûn wants to educate differs from the type of person that the Ottoman classical period madrasahs wanted to educate. The study focuses on the type of people that Dârülfünûn wanted to raise in the process of modernisation in the higher education system of the Ottoman Empire. It is evaluated that the effect of the new intellectual structure is important in the transformation of the values of Turkish society.

The fact that Ottoman statesmen named the first higher education institution outside the madrasah Dârülfünûn instead of the name Dâr'ül-ulûm, in other words, the use of the word science instead of wisdom also expresses a modern approach. When all data are evaluated, the opening of Dârülfünûn is seen as a new phase of western influence/modernization in the Turkish education system. A correct understanding of modernization in the Ottoman State higher education system will contribute to the development of the Republican period higher education system.

Keywords: Dârülfünûn, Modernization, Education history, Higher Education

Giriş

XIX. yüzyıl Osmanlı Devleti'nde diğer alanlarda olduğu gibi eğitim alanında da modernleşme sürecinin başladığı dönem olarak kabul edilmektedir. XIX. yüzyıl Fransız İhtilalinin ortaya çıkardığı düşüncelerden etkilenmiştir. Fransız İhtilali'nin fikir dünyası "öğretmek insanı medenileştirmektir" ilkesini benimsemişti. Bu ilke ile öğretime özel bir önem atfediliyordu. XIX. yüzyılda Osmanlı aydınları devletin savaşlardaki kayıplarının telafisi ve iç işlerinde ortaya çıkan sorunlarının çözümünün çaresini eğitimde arıyorlardı. Eğitim kurumlarının yenilenmesi, Avrupa ülkelerindeki eğitim düzenlemeleri ve yöntemlerinin Türkiye'ye getirilmesi devleti içinde bulunduğu zor durumdan kurtaracak başlıca etkenlerden birisi olarak değerlendiriliyordu. Osmanlı Devleti yeniden yapılanma çağında Osmanlı aydınları, "Medeniyet neşr-i maariften başka şeyle husul bulmaz" anlayışını benimsemişlerdi. Bu anlayışın fikir babası ve ateşli savunucusu Ahmed Cevdet Paşa (1823-1895), Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda doğudan gelen eğitim güneşinin devleti yücelttiğini XVIII. ve XIX. yüzyılda ise eğitim güneşinin batıdan geldiğini düşünüyordu. Ahmed Cevdet Paşa, medresenin bozulan yerlerini yenileyerek, medreseye yeniden enerji kazandırmak ve bu sayede eğitim sistemini düzeltmek istiyordu. Onun bu düşünceleri çerçevesinde Encümen-i Daniş isminde bilim akademisi kurulması fikri ortaya çıkmıştır (Karal, 2007, s. 176-177). Ahmed Cevdet Paşa'nın düşünceleri Meclis-i Maarif-i Muvakkat tarafından kabul edilmişti. Tanzimat döneminde (1839-1856) eğitim alanında yeniden yapılanma sürecinde ilköğretim ve ortaöğretimin yanında, yükseköğretim alanında da düzenlemeler hedeflenmiştir. Osmanlı Devleti'nde yüksek öğretimin düzenlenmesine ilişkin çalışmalar Maarif-i Umumiye Nizamnamesi (1869) ile ivme kazanmıştır. Nizamname ile açılması hedeflenen yüksek öğretim kurumu, kuruluş amaçları, öğretim programı, verilmesi hedeflenen dersler ve yetiştirmeyi hedeflediği insan tipi ile klasik dönem eğitim kurumlarından farklı tasarlandığı değerlendirilmektedir. Çalışma Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ile kuruluş süreci başlayan yükseköğretim kurumu Dârülfünûn'un modernleşme sürecine katkısına odaklanmaktadır.

Dârülfünûn'un Kuruluşu

1845 yılında, Meclis-i Maarif-i Muvakkat'ın teklifi ile kurulan Meclis-i Maarif-i Umumiye İstanbul'da yükseköğretim vermek üzere Dârülfünûn açılmasına karar vermişti. Dârülfünûn kurulmasına ilişkin hükümet tebliğinde, ilk ve orta öğretimden sonra eğitimde üçüncü bir kademe olarak Dârülfünûn'un kurulması, bu öğretim kademesinde bütün bilimlerin okutulması, din ve mezhep ayrımı yapılmaksızın okula öğrenci alınması ve okulun gündüzlü olması kararları duyurulmuştu. Dârülfünûn'un kuruluş kararı alınmış, ancak dönemin siyasi atmosferi nedeni ile okul hemen kurulamamıştır. Okulun kurulması için gerekli olan fiziki ortam sağlanmasında ve okulda eğitim görececek öğrenci temininde zorluk yaşanmıştır. İtalyan mimar Gaspare Fossoti'ye Ayasofya Camii'nin yakınında üç katlı ve yüz odalı bir yükseköğretim binası yapma görevi verilmiştir. Bu bina 20 senede ancak tamamlanabilmişti. Tanzimat devrinde Dârülfünûn kurma girişimi, düşünce safhasında kalmış, fikir olarak ortaya atılmış, ancak üniversite kurulamamıştır (Karal, 2007, s. 174-178; Danışman, 1966, s. 109; Cevdet Paşa, 1991, s. 52; Kodaman, 1999, s. 13).

Tanzimat Fermanının devamı ve daha şümüllüsü olarak görülen Islahat Fermanı ile eğitim sisteminde modernleşme süreci hız kazanmıştır. Sultan Abdülaziz döneminde Osmanlı eğitim sisteminde yapılan en önemli düzenleme 18 Haziran 1869 tarihinde yayınlanan *Maarif-i Umumiye Nizamnamesidir*. Bu nizamnameyle daha önce günlük ihtiyaçlara göre kurulmuş olan okulların, bir sistem çerçevesinde, eğitim kademeleri arasındaki ihtiyaç ve irtibat ilişkisi dikkate alınarak düzenlenmesi hedeflenmiştir. Nizamnamede yeni mekteplerde yabancı

muallimlere görev verilmesi, yabancı dilden kitap tercümesi, rüştiye mekteplerinde Fransızca dersi okutulması gibi Türkiye’de batı etkisinin yollarını açan düzenlemeler bulunmaktadır (BOA, İ. MMS, 75/1541-3; BOA, A. DVNSMTAN.d, No:2; Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı Eğitiminde Modernleşme, s. 101-125).

Fransa Eğitim Bakanı Pozitivist Jean Victor Duruy’ın tavsiyesi ile ilan edilen Maarif-i Umumiye Nizamnamesi, derli toplu bir eğitim programı mahiyetinde olmakla beraber, Osmanlı Devleti’nin nizamnamedeki düzenlemelerin gerçekleştirilmesi için gerekli olan finansman ve yetişmiş insan kaynağı bulunmuyordu. Diğer yandan nizamnamede yer alan eğitim önerilerinin Türk milletinin hususiyetlerine, Türkiye’nin sosyal, kültürel ve coğrafi şartlarına uyumu ayrıca değerlendirilmelidir (Zürcher, 2000, s. 96; Kasaba, 2011, s. 50; Gündüz, 2012, s. 26). Duruy; fen, tarih, hukuk, mülkiye bölümlerini ihtiva eden bir üniversite kurulmasını ve kütüphane açılmasını önermiştir. Okulların devlet tarafından denetlenmesi ve dünyevi nitelikli bir ilköğretim programı hazırlanması düşüncesi eğitimde modern yaklaşımın göstergeleri olarak değerlendirilmiştir. Okulun eğitimci ihtiyacını karşılamak üzere Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi planlanmış, Avrupa’dan öğretim üyesi getirilmesine yönelik çalışma yapılmış ve okutulacak kitapların tercümesi için heyet oluşturulmuştur (Somel, 2015, s. 22; Akyüz, 2001, s. 79; Taşer, 2010, s. 27).

Dârülfünûn eğitimin ön koşullarını sağlayabilecek talebe bulunamaması da okul açılışının önündeki engellerden birisidir. Okulun öğrenci kaynağını hazırlamak üzere ise lise seviyesinde Dârülmaarif açılmış, öğretim üyesi ihtiyacını karşılamak üzere Avrupa’ya iki öğrenci gönderilmiştir. 1854 yılında kurulan Encümen-i Daniş’in de Dârülfünûn da okutulacak kitapların hazırlaması amaçlanmıştı. Dârülfünûn’un binasının tamamlanmasına ve diğer hazırlıklara karşın devlet okulun açılışını geciktirdi. Bu gecikmede Enver Ziya Karal’ın görüşüne göre; “Avrupa’nın muhtelif yerlerinde, üniversite öğrencileri, devlet otoritesine karşı hürriyet mücadelesine girişmiş olmaları” da etkili olmuştur (Karal, 2007, s. 205). Abdülaziz Han’ın tahta geçmesinden sonra Sadrazam Fuat Paşa, Dârülfünûn’un açılışını yeniden gündeme getirmiş, 1862’den itibaren İstanbul’da, Dârülfünûn eğitime başlangıç olarak konferans şeklinde halka da açık dersler verilmeye başlanmıştır. Bu konferanslarda fizik, kimya ve coğrafya derslerine ilişkin deneylerde yapıldığı için dersler halkın ilgisini çekmiştir (Karal, 2007, s. 205).

Nihayet 8 Şubat 1870 tarihinde Maarif-i Umumiye Nizamnamesi hükümlerine uygun olarak öğretim şubeleri düzenlenen Dârülfünûn, Padişah ve sadrazamın katıldığı bir tören ile *Dârülfünûn-ı Osmanî* adıyla açılmıştır. Dârülfünûn’un, genel eğitimin yükseköğrenim kısmını oluşturması planlanmıştı. Ancak öğrenci seviyesi, eğitim materyallerinin eksikliği, öğretim üyesi eksikliği ve yetersizliği gibi nedenlerle Dârülfünûn eğitimi beklenen seviyede gerçekleşmemiştir (Karal, 2007, s. 206). Okulun açılışında temel etkenin Fransa’nın verdiği nota olduğu değerlendirildiğinde, okulun eğitim hedeflerini gerçekleştirmekten çok, devletin dışişlerinin de yaşadığı güçlükler olduğu görülmektedir. Esasen Fransa’nın vermiş olduğu nota çerçevesinde yapılan ıslahat faaliyetleri eğitim kurumlarının Fransa’daki örneklerine benzeyen, adeta Fransız eğitim kurumları gibi görülmesine neden olmuştur. Medreseler ve ulema sınıfı ise kuruluş aşamasından itibaren Dârülfünûn’a yönelik muhalefete başlamışlardır. Dârülfünûn’un açılışında Cemalettin Afgâni de bir konuşma yapmıştı. Afgâni’nin, halka açık derslerde felsefe ve nübüvveti de sanatlar içinde gösteren konuşması ve “nübüvvet sanattır” ifadesi Dârülfünûn’a muhalefet eden ulemanın elini güçlendirmiştir (Karaman, 1994, s. 456-466). Dârülfünûn ilk açılış denemesindeki başarısızlığa medrese

dışında yüksek öğretim kurumuna karşı tepkiler de etkili olmuştur. Murat Molla Tekkesi postnişininin Dârülfünûn aleyhine davranışları da Dârülfünûn projesinin ölü doğmasına etki etmiş ve neticede 1871 yılı sonunda Dârülfünûn mezun bile veremedi kapatılmıştır. Diğer yandan projenin ölü doğmasını sadece ulema sınıfının tavrı ile açıklamak yeterli değildir. Dârülfünûn'un kısa süre içinde kapatılmasına Viyana Elçisi Şekip Efendi'nin Avusturya'da 1848 olaylarında üniversitenin etkili olduğuna ilişkin yazısı da etki etmiştir (Taşer, 2010, s. 28).

1874 yılında Ahmed Cevdet Paşa'nın Maarif Nazırlığı döneminde ise Dârülfünûn, Galatasaray Sultanisi binasında, bu okulun öğretim üyelerinden yararlanarak *Dârülfünûn-ı Sultani* adıyla edebiyat, fen, hukuk ve ilahiyat şubelerini ihtiva eden bölümleriyle yeniden eğitim-öğretime başlamıştır (Karal, 2007, s. 206; Danışman, 1966, s. 183-221).

II. Abdülhamid Döneminde Dârülfünûn

II. Abdülhamid tahta çıktığı dönemde Dârülfünûn'da eğitim sürekliliğini henüz sağlanamamıştı. 1877'de hukuk ve mühendislik şubeleri, 1881'de ise edebiyat şubesi kapanmış, okulda tedrisata bir kez daha ara verilmişti (Kodaman, 1999). Sadrazam Küçük Said Paşa 1890 yılında II. Abdülhamid'in talebi doğrultusunda hazırlayıp, saraya sunduğu raporunda; Avrupa ve Amerika'daki fakültelere benzeyen, Türkçe'de Dârülfünûn olarak adlandırılan mekteplerin açılmasını tavsiye etmiştir (Said Paşa, 1328, s. 531). Said Paşa'nın teklifinde iki husus dikkat çekmektedir. Birinci husus yükseköğretim kurumuna yeni/modern bir isim önermesidir. İkinci husus ise ihdas edilmesini teklif ettiği yükseköğretim müessesesinin teşkilatlanmasında Avrupa ve Amerika'daki kurumların örnek alınmasını tavsiye etmesidir. Hatıratından Sadrazam'ın Amerika'ya ilişkin seyahatnameleri okuma imkânı bulduğu ve Avrupa'yı tanıdığı anlaşılmaktadır. Onun teklifleri uygulama imkânı bulmuş, Dârülfünûn II. Abdülhamid'in saltanatının on dördüncü yılında 14 Ağustos 1900 tarihinde *Dârülfünûn-ı Şahane* adı ile yeniden kurulmuştur (Taşer, 2010, s. 30; Çelik, 2021, s. 26). Said Paşa'nın yükseköğretim kurumu açılması önerileri Dârülfünûn'un modern yönünün göstergelerinden birisidir (Said Paşa, 1328, s. 531).

Başarısız denemelerden sonra yeniden açılan okulun daha önce eksikliği ifade edilen talebe, öğretim üyesi, kitap ve bina ihtiyaçları tamamlanmış, kamuoyu medrese dışında bir yükseköğretim kurumuna hazır hale getirilmişti. Diğer yandan yeni yükseköğretim müessesesi batı tipi ilk Türk üniversitesi olarak değerlendirilmişti (Ergin, 1977, s. 1211; Akdağ, 2008, s. 45-77). Dârülfünûn'un eğitim öğretime devam etmediği süreçte hem Türkler hem de azınlıklar imkanları ölçüsünde yüksek tahsil için Avrupa'ya gidiyorlardı. Avrupa'ya yüksek tahsil için giden Türk gençlerinin Avrupa'da yaşadığı sorunlar, bu gençlerin almış oldukları eğitimde memleket yararına sonuçlar elde edilememiş olması da Sultan II. Abdülhamid tarafından değerlendirilmiş, bu durum Dârülfünûn'un yeniden açılmasında etkili olmuştur. Bu mektep daha önceki denemelere göre öğretim görevlisi ve talebe kaynakları konusunda daha şanslıdır. Talebelerin yüksek mektepte okuyabileceği Türkçe kitaplar önceki döneme göre daha fazladır. Dârülfünûn'un ilk Avrupalı muallimleri Edebiyat şubesinde Fransız edebiyatı muallimi Fransız Perar ve İlm-i Asar-ı Atika muallimi Alman Mortman'dır. Ulûm-i Aliye-i Diniye, Edebiyat, Ulûm-ı Riyaziye ve Tabiiye olmak üzere üç şubesi bulunmaktadır. Dârülfünûn'un Ulûm-i Aliye-i Diniye şubesinin ders programı medreselerin ders programları ile büyük benzerlik göstermektedir. Bu mektebin görünüm bakımından medreselerden farkı talebe ve muallimlerin minder ve rahle yerine kürsü ve sıra kullanmalarıdır. 15 Ocak 1903 tarihinde Dârülfünûn'un sınav sisteminde yapılan düzenleme dikkat çekicidir. Bu tarih de

Mekteb-i Hukuk ve Avrupa Darülfünunlarında son sınıf imtihanlarından vazgeçilerek yalnızca doktora imtihanı yapıldığı belirtilerek aynı sınav usulünün Osmanlı Dârülfünûn'un da uygulanması kararlaştırılmıştır. Sınav uygulamasında yapılan düzenlemenin akademik ve pedagojik yönü ayrı bir boyut olmak üzere, yeniliğin nedeninin “Avrupa Dârülfünûnlarında olduğu gibi” ifadesi ile açıklanması eğitim sistemindeki modernleşmeye örnek olması bakımından önemlidir. Tanzimat devrindeki başarısız girişimlerden sonra 14 Ağustos 1900’de Dârülfünûn-ı Şahane adı ile açılan yüksekokul, 1908 yılına kadar eğitimine devam etmiştir (BOA, MF. MKT., 678-52; Ergin, 1977, s. 1223-1224).

II. Meşrutiyet Döneminde Dârülfünûn

II. Meşrutiyetin ilanından sonra varlığını sürdüren kurumun adı *Dârülfünûn-ı Osmani* olarak değiştirilmiş, müfredat ve ders programları yenilenmiş, şubeleri yeniden düzenlenmiştir. Özellikle 1913 senesinden itibaren yeni ders cetvelleri oluşturulmuş ve Avrupa’dan hem öğretim üyeleri getirilmiş hem de ders araçları tedariki ve tefrişat düzenlemesi yapılmıştır. Avrupa’dan ithal edilen ders araçlarının denetimleri de Maarif Nezareti tarafından yapılmıştır. Avrupa’dan getirilen ders araçlarının uygunlukları kontrol edildikten sonra kullanılması kararlaştırılmıştır. 9 Aralık 1909 (26 Zilkadae 1327) tarihli belgede bu kontrollerin yapılmasının zorunluluğu ifade edilmektedir (BOA, MF. MKT., 1144-65-1; Arslan, 1999, s. 297-304).

II. Meşrutiyet döneminin ilk evresinde (1909-1914) Dârülfünûn’un geliştirilmesi için büyük çaba gösterilmiş ve masraf edilmiştir. Alman öğretim üyelerine Dârülfünûn’da görev verilmesi ve bu öğretim üyelerinin ders araç ve gereçlerini Almanya’dan tedarikleri, sınıf usulünün bırakılarak Almanya’daki gibi sömestr usulünün uygulamaya geçilmesini rağmen Dârülfünûn’un başarılı olduğunu söylemek güçtür. Bu eksiği kapatmak için Dârülfünûn öğrencilerinin, eğitimlerini ikmal için Fransa ve Almanya’ya gönderilmesi planlanmıştır. Özellikle Tıp şubesinden talebeler Fransa ve Almanya’ya gönderilmiştir (BOA, MF. MKT., 1177-96-1).

II. Meşrutiyet döneminde Dârülfünûn’a Avrupa’dan getirilen 20 öğretim üyesinin 19 Alman eğitimcilerdir. Alman öğretim üyelerinin tercih edilmesinde dönemin siyasi atmosferinin etkisi olduğu değerlendirilmektedir. Edebiyat Şubesine 10, Fen Şubesine 6 ve Hukuk Şubesine 4 olmak üzere, 19’u Alman, 20 Avrupalı öğretim üyesi Dârülfünûn’da görevlendirilmiştir (Arslan, 1999, s. 297; Taşer, 2010, s. 31).

1915-1918 Döneminde Dârülfünûn’da Görevli Alman Eğitimciler Tablosu (Widmann, 2000, s. 61-63)

Sıra No	Ünvanı ve Adı-Soyadı	Branşı
1	Prof. Dr. Anschutz	Pedagoji ve Psikoloji
2	Prof. Dr. Bergstasser	Semitik Diller
3	Prof. Dr. Giese	Ural-Altay Dilleri
4	Prof. Dr. Lehmann-Haupt	Eski Çağ Tarihi
5	Prof. Dr. Obst	Coğrafya
6	Prof. Dr. Penk	Jeoloji ve Coğrafya
7	Prof. Dr. Leick	Botanik

8	Prof. Dr. Zarnick	Zooloji
9	Prof. Dr. Hoesch	Organik Kimya
10	Prof. Dr. Arndt	Anorganik Kimya
11	Prof. Dr. Fester	Teknolojik Kimya
12	Prof. Dr. Hoffman	Ekonomi
13	Prof. Dr. Fleck	Maliye
14	Prof. Dr. Schöborn	Kamu Hukuku
15	Prof. Dr. Jacobi	Felsefe
16	Prof. Dr. Nord	Medeni Hukuk
17	Prof. Dr. Mordtmann	Tarih Metodolojisi
18	Prof. Dr. Unger	Arkeoloji ve Eski Paralar
19	Prof. Dr. Richter	Alman Dili ve Edebiyatı
20	Prof. Dr. J Wüschmidt	Fizik

II. Meşrutiyet döneminde Dârülfünûn da görevlendirilen Alman öğretim üyeleri dışında Macar asıllı Prof. Mesaruş'da görev yapmıştır. Dârülfünûn'da görevli Avrupalı öğretim üyeleri arasında Mesaruş dışında Türkçe bilen öğretim üyesi bulunmamaktadır. Mektebin Türk talebeleri ise Almanca bilmemektedir. Bu nedenle her yabancı öğretim üyesine bir dil bilen muavin verilmiştir. Dil problemi nedeniyle 1913 yılında getirilen yabancı uzmanların talebe yetişmesine katkısının beklenenden daha az olacağını değerlendirmek yanlış olmayacaktır. Nihayet bu trajikomik durum, Alman öğretim görevlilerinin Mondros Ateşkes Mütarekesi'nin imzalanması ile ülkelerine dönmek zorunda kalmaları ile son bulmuştur. Diğer yandan Osman Nuri Ergin'in değerlendirmesine göre Alman öğretim üyeleri, Dârülfünûn'da teferruat ve zevahirle uğraşmışlar, yükseköğretimin sorunlarını çözmek konusunda yetersiz kalmışlardır. Buna karşın II. Meşrutiyet döneminde yabancı öğretim üyesi getirme girişiminin tamamen faydasız olduğunu da söylenemez. Bu öğretim üyelerinden bazıları Dârülfünûn ve Darülmesai için gerekli olan ders araç ve gereçlerinin Maarif Nezareti aracılığıyla Avrupa'dan tedarik edilmesini sağlamışlardır. Coğrafya öğretim üyesi Obest, Alman üyeleri arasında en çalışkan olarak dikkat çekmiştir. Talebeler ile birlikte Türkiye'nin çeşitli yerlerine ilmi geziler düzenleyen Obest'in gayreti Osman Ergin tarafından da takdir edilmiştir. Ancak bu gezilerin sadece bilim ve öğretim amaçlı mı olduğu da tartışmalıdır. Coğrafya biliminin Avrupa'nın sömürgeciliğinin bilgi merkezi olarak kullanıldığı bilinmektedir. Bu nedenle gezilerde Almanya'ya Türkiye coğrafyası ve kaynakları ile ilgili bilgi aktarımı konusu ayrıca incelenmelidir (Ergin, 1977, s. 1226-1227; Akyüz, 2001, s. 249).

II. Meşrutiyet'in ilanından sonra Ressam Mihri Müşfik Hanım'ın (d. 26 Şubat 1886, İstanbul-ö. 1954, New York), Maarif Nazırı Şükrü Bey'in (1875-1926) huzuruna çıkararak Meşrutiyetin imkanlarından kadınlarının da yararlanması ve kadınlar için Dârülfünûn'da yer ayrılması talebi uygun bulunarak okulda üç oda kızlar için ayrılmıştır. Dârülfünûn II. Meşrutiyet ilan edildiği dönemde (1909) günümüzde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi binasının bulunduğu yerde bulunan Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın kızı Zeynep Kâmil Hanım tarafından yaptırılan binada eğitim veriyordu (Çelik, 2021, s. 30). Kızların yüksek öğretime kabulü modernleşme göstergelerinden birisi olarak anlaşılmaktadır.

II. Meşrutiyet dönemi Maarif Vekillerinden Emrullah Efendi (1858-1914) yükseköğretimde yabancı dille eğitim konusunda önemli yenilikler gerçekleştirmiştir. Yabancı dil eğitimine büyük önem verilen yeni dönemde, Dârülfünûn bünyesinde yüksekokullar için Lisan Şubesi (Elsine Şubesi) açılmıştır. Fransızcadan başka İngilizce, Almanca, İtalyanca ve Rusça dillerinin de öğretilmesi planlanan talebeler dil eğitiminin yanında dilini öğrendikleri milletin edebiyatını da öğrenme imkânına sahip olmuşlardır. Bu derslere memurlardan ve talebelerden bin civarında kişinin devam ettiği ifade edilmektedir. Yabancı dil eğitiminin kültür aktarımındaki önemi bilinmektedir. Dil ile birlikte edebiyat eğitimi ise, yabancı bir toplumun kültürü ve medeniyetini öğrenmenin yanında aktarmanın da sağlandığı eğitim şeklidir. Batılı ülkelerin edebiyatlarının öğrenilmesi, kültür aktarımının sağlanması anlamına gelmektedir. Özellikle roman ve tiyatro gibi eserlerin okunması, batı kültürünün taşınmasını hızlandırmıştır (Ergün, 1996, s. 74).

Dârülfünûn'da hukuk eğitimi II. Meşrutiyet döneminde eğitim alanında yenilik yapılmasına çalışılan alanlardan birisi olmuştur. Hukuk eğitimin idari yapısı ve sınıfları düzenlenirken Avrupa'daki hukuk fakülteleri örnek alınmıştır. Avrupa'daki hukuk mekteplerinde şube olmaması örnek alınarak, Osmanlı Hukuk Mektebindeki şube sayısı öncelikle ikiye indirilmiş, uygulamanın gerekçesi meclise tasarruf olarak açıklanmıştır. Ancak Emrullah Efendi'nin gerçek düşüncesi, hukuk eğitimi Avrupa hukuk mekteplerindeki gibi tek şubeli hale getirmektir (Polat & Arabacı, 2015, s. 35-43; Ergün, 1990, s. 435-456).

Dârülfünûn'un yeniden yapılandırılması ve Fransız üniversitesi örneğine göre düzenlenmesi çalışmaları kapsamında Mülkiye Mektebi, Emrullah Efendi'nin nazırlığı döneminde Dârülfünûn'a bağlanarak şube haline getirilmiştir. Okulun yeniden yapılandırılmasında, Paris Ecole des Sciences Politiques et Morals örnek olarak alınmıştır. Fransız mektebindeki beş bölümden üçü alınarak siyasi, malî ve mülkiye bölümleri olarak düzenlenmiştir. Emrullah Efendi'nin nazırlıktan ayrılmasından hemen sonra Mülkiye Mektebindeki düzenlemelerden vazgeçilerek, eski sisteme dönmüş, mektep Dârülfünûn'dan ayrılmıştır (Ergün, 1996, s. 78). II. Meşrutiyet döneminde Dârülfünûn'a Almanya'dan getirilen öğretim üyelerinin yüksek öğretime katkılarında birisi de 1916 yılı mart ayından başlamak üzere; *Dârülfünûn Edebiyat Fakültesi Mecmuası*, *Dârülfünûn Tıp Fakültesi Mecmuası*, *Dârülfünûn Hukuk Fakültesi Mecmuası* ve *Dârülfünûn Fen Fakültesi Mecmuasının* yayınlanmaya başlaması olmuştur (Taşer, 2010, s. 58).

İsmail Hakkı Baltacıoğlu 1919 yılında Dârülfünûn'un durumunu değerlendiren, okulun durumu hakkında ayrıntılı bilgiler sunan bir çalışma yapmıştır. Türk eğitim sisteminde batı etkisine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Baltacıoğlu; 1900'de açılan Dârülfünûn'un menşesine dikkat çekmektedir. O'na göre bu mektebin kuruluş gayesi ilim değil siyasidir. Dönemin devlet adamları tarafından Batılılaşmak düşüncesi ile ihdas edilmiştir. Bu nedenle gayesi ilim olmayan bir müessese ilme hizmet edemez. İsmail Hakkı Baltacıoğlu; Dârülfünûn'un Tanzimat ruhunun Batılılaşmak ya da Batılı görünmek ihtiyacının temsilcisi olduğunu, taklit ve gösteriş niyetleri nedeni ile başarılı olmasının mümkün olmadığını ifade etmektedir (Ergün, 1977, s. 1331).

Osmanlı Devleti'nde Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ile kuruluş çalışmaları başlayan, kesintili süreçlerle eğitime devam eden Dârülfünûn'un yetiştirmek istediği insan Osmanlı toplumunun klasik dönemde yaşayan geleneksel insan tipinden farklı bir yapı arz etmektedir. Eğitimin insan üzerinde kalıcı dönüştürücü etkisi değerlendirildiğinde felsefe ve kültür bakımından Fransa ve Almanya eğitim modeli ve eğitim felsefesiyle bu ülkelerin öğretim

üyeleri tarafından eğitilen öğrencilerin bu kültürlerin etkisinde kalarak zihin dönüşümü gerçekleştireceği, hedefinde bu olduğu değerlendirilmelidir. Nitekim İsmail Hakkı Baltacıoğlu Bey'in çalışmasının sonuçları bu tespiti doğrulamaktadır. Dârülfünûn yeni bir insan modeli yetiştirerek Türk modernleşmesine katkı sağlamış ve Cumhuriyet dönemine devretmiştir.

Cumhuriyet Döneminde Dârülfünûn

Dârülfünûn I. Dünya Savaşı ve Millî Mücadele döneminde muharebe, mütareke ve mücadele döneminin imkanları ölçüsünde eğitim öğretime devam etmiştir. Osmanlı Devleti döneminde kurulduğu devrin özelliklerine göre; *Dârülfünûn-ı Osmani*, *Dârülfünûn-ı Sultani*, *Dârülfünûn-ı Şahane* ve II. Meşrutiyet devrinde *Dârülfünûn-ı Osmani* adını alan yükseköğretim müessesesine Cumhuriyet devrinde *İstanbul Dârülfünûnu* adı verilmiştir. İstanbul Dârülfünûn Mektebi'nin başına ise *Dârülfünûn Emini* unvanı ile 30 Kasım 1923 tarihinde İsmail Hakkı Baltacıoğlu atanmıştır. Dârülfünûn'u yakından tanıyan Baltacıoğlu'nun eminliğe (rektör) atanması eğitim çevrelerinde olumlu değerlendirilmiştir (Ergin, 1977, s. 1239).

Dârülfünûn modern anlamda üniversite kimliğine 1900'lü yılların başında kavuşmuştu. 1912 yılında kurumsallaşan ve 1919'da özerkliğini kazanan Dârülfünûn Osmanlı Devleti'nden Cumhuriyete miras kalan önemli eğitim müesseselerinden birisidir (Lök & Erten, 2007, s. 537). Dârülfünûn 1933 yılına kadar tedrisatını sürdürmüştür. Bu dönemde de Edebiyat Fakültesinde Fransızca, Almanca, İngilizce ve Rusça dillerinden birisinin zorunlu olarak okutulması uygulaması devam etmiştir (Ergin, 1977, s. 1219-1220). 1924-1932 yılları arasında İstanbul Dârülfünûn'un da 21 Fransız akademisyen ders vermiştir. Fransız akademisyenlerin Tıp Fakültesi, Fen Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve İlahiyat Fakültesinde ders verdikleri, aynı zamanda idari görevlerde de buldukları anlaşılmaktadır. (Taşer, 2010, s. 62). 1926 yılında Fransa ile Türkiye arasında imzalanan anlaşma hükümlerine göre Dârülfünûn'a gelen Fransız Zoolog Raymond Hovasse önemli bir isim olarak dikkat çekmektedir. Raymond Hovasse, 17 Şubat 1895'te Saone-et-Loire'da, Fransa'da doğmuştur. 19 yaşında da Diplôme d'Etudes Supérieures'ı alarak lisansını tamamlamıştır. 1926 yılından sonra Türkiye'de Darülfunun'da öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Evrim teorisi üzerine çalışmalar yapana Hovasse Türkiye'de bulaşıcı hastalıklara karşı biyolojik mücadelenin temelini atmıştır (Kadıoğlu, 2003). Hovasse, 1928 tarihinde yayınladığı *Darwin'in Evrim Teorisi ve Doğal Seleksiyonu* anlattığı kitapları hem eğitim felsefesini hem de biyoloji eğitimini etkilemiştir. Fransız öğretim üyelerinin önemli bir kısmının sözleşmeleri 1933 yılından sonra uzatılmamıştır (Ergin, 1977, s. 1228; Baylı, 2013, s. 96-100).

Cumhuriyet devrinde yükseköğretimde devrim niteliğindeki değişiklikler 1933 yılından itibaren gerçekleşmeye başlamıştır. 1933 üniversite reformu, ilk ve ortaöğretimde uygulamaya konulan Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun yükseköğretimdeki yansıması ve uygulaması olarak değerlendirilmektedir. 3 Mart 1924 tarihinde çıkarılan Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile medreseler tamamen kapatıldığından Dârülfünûn bünyesinde batıdaki üniversitelerde olduğu gibi ilahiyat fakültesi açılmıştı. Esasen Dârülfünûn ile ilgili tartışmalar 1930 yılından itibaren artmaya başlamış ve tartışmalar gazete sütunlarında kendisine yer bulmuştur. Üniversite tartışmalarında *inkılap* kavramı odak noktası olmuştur. *Vakit* gazetesinden Mehmet Asım Us ve *Akşam* gazetesinden Hakkı Tarık Us, Dârülfünûn'un ıslahının ancak dışarıdan yapılabileceğini, kurumun inkılabı karşı görevini yerine getiremediğini ifade ediyorlardı. Bu gazeteciler Dârülfünûn'un kapatılması ve yerine yeni bir üniversite kurulmasını önermişlerdir (Kafadar, 2007, s. 357). Kamuoyunda kurulması tartışılan yeni yükseköğretim kurumunun

niteliklerini ve kuruluş şartlarını belirlemek üzere İsviçre’de yaşayan Alman Pedagoji Profesörü Albert Malche (1876-1956) Türkiye’ye davet edilmiştir. Alman öğretim üyesi Türkiye’de yükseköğretime ilişkin bir rapor hazırlayarak Maarif Vekaletine sunmuştur (Malche, 1939). Burada üniversite reformunun yönünün batılılaşma ekseninde olduğunun tespiti açısından A. Malche raporunun varlığını ve etkisini tespit etmek gerekmektedir. Malche’nin raporunda Dârülfünûn’un kapatılmasına ilişkin doğrudan bir ifade bulunmamasına karşın bu rapor Dârülfünûn’un kapatılmasının dayanaklarından birisi olmuştur (Kafadar, 2007, s. 361).

Bu dönemde Dârülfünûn’u ziyaret eden Maarif Vekili Hamdullah Suphi Bey (1885-1966) konuşmasında; Dârülfünûn’dan gelecek yıllarda daha çok şey beklendiğini ve Avrupa üniversiteleri seviyesine çıkarılması gerektiğine vurgu yapmıştır. Cumhuriyet hükümetinin, Osmanlı Devleti’nden miras kalan yükseköğretim müessesesini yeni anlayışın gelecek tahayyülleri ile uyumlu görmediği değerlendirmesini yapmak mümkündür (Arslan, 2010, s. 225; Kafadar, 2007, s. 357). Cumhuriyet hükümetinin Dârülfünûn ile ilgili bu düşüncesine karşın Cumhuriyet dönemi eğitim kültür politikalarının önemli isimlerinden Hasan Âli Yücel’in Dârülfünûn Edebiyat Şubesi Felsefe Bölümü mezunu olması Türk modernleşmesinde Dârülfünûn etkisini göstermesi bakımından önemli bir örnektir (Çelik, 2021, s. 36). Osmanlı Devleti döneminde modernleşme düşüncesiyle açılan mektebin modernleşme sürecine yeterince destek veremediği düşüncesiyle kapatılması Türk modernleşmesinin dönüşümünü de göstermektedir. Prof. Dr. Ernst Hirsch, Dârülfünûn’un medrese zihniyeti ile Atatürk ve çevresindeki inkılap zihniyetini kavrayamadığını tespit etmektedir. Prof. Dr. Ernst Eduard Hirsch (1902-1985) Alman-Türk Hukukçusu olarak tanınmaktadır. Yahudi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiş, Almanya’da avukat, yargıç ve öğretim üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 1933 yılında Türkiye’ye gelmiş, İstanbul ve Ankara üniversiteleri Hukuk Fakültelerinde ders vermiş ve yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. 1943 yılında Türk Vatandaşlığına geçmiş, Türk Ticaret Kanunu ve Medeni Kanun’un hazırlanmasında görev yapmıştır. Atatürk’ü Koruma Kanunu onun katkıları ile hazırlanmıştır. 1953 yılında Berlin’de Üniversite Rektörlüğü yapmıştır. *Pratik Hukukta Metot* isimli ders kitabı ve Türkiye yıllarını anlattığı *Anılarım* isimli eserleri vardı (Hirsch, 1997, s. 211-212; Yüksel, 2014, s. 30-37; Öncü, 2007, s. 256). Türkiye’yi yakından tanıyan Hirsch’in yükseköğretim reformuna ilişkin değerlendirmeleri Türkiye’de eğitim sisteminde modern yaklaşımı göstermesi bakımından da önemlidir.

31.05.1933 tarihinde çıkartılan 2252 sayılı kanunla Dârülfünûn kapatılarak yerine İstanbul Üniversitesi kurulmuştur. Bu kanun 12 Kasım 1933 tarihinde bazı düzenlemeler yapılarak tadil edilmiştir (BCA, 30-1-0-0/90-559-5). Cumhuriyet hükümeti, 1900 yılında batılılaşmanın öncüsü olması gayreti ile kurulan Dârülfünûn’u inkılap hareketlerinin önünde bir engel olarak değerlendirmiş ve kapatmıştır (Ergin, 1977, s. 1240; Taşer, 2010, s. 75). Yüksek öğretimde reform düşüncesi söylemde *bilimsel düzeyi yükseltmek* olarak ifade edilmesine karşılık uygulamada yükseköğretim kurumlarını *rejimin aracı ve organı* haline getirme amaçlamıştır. Modernlik ve batılılaşma kaygılarıyla ilgili söylemler, yeni düzene uyumlu yükseköğretim inşası idealinin araçları olarak değerlendirilmektedir (Widmann, 2000, s. 71; Arslan, 2010, s. 201-250).

9 Ocak 1936 tarihinde Ankara’da “*Yalnızca Ankara Ruhuyla!*” Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi, Mustafa Kemal Atatürk’ün de katıldığı bir tören ile açılmıştı. Fakülte’nin ders programı ve akademik yapısı belirlenirken çeşitli Batılı ülkelerdeki üniversitelerin 1934-1935 yılı program ve tüzükleri incelenerek düzenleme yapılmıştır. Fakültenin kuruluş yıllarında 8 Alman

profesör görev yapmıştır (Widmann, 2000, s. 237). Dil, Tarih-Coğrafya Fakültesi 1946 yılında Edebiyat Fakültesi olarak Ankara Üniversitesine bağlanmıştır (Kafadar, 2007, s. 365). Türkiye’de Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerinde okullarda kullanılan isim ve kavramların dönüşümü eğitim sisteminde kurumlar ve görevliler bağlamında modernleşmenin göstergeleri arasında yer almaktadır. Öğretimde isim dönüşümüne ilişkin tablo Türkiye’de genelde eğitimde özelde yükseköğretimde modernleşme sürecini göstermektedir.

Öğretimde İsim Dönüşümü Tablosu (Ergin, 1977, s. 1256-1257; Ortak, 2004, s. 332)			
Tanzimat	Tanzimat/İslahat	Meşrutiyet Dönemi	Cumhuriyet dönemi
Medrese	Mektep	Mektep	Okul
Müdris	Müdris	Muallim	Öğretmen
Müdris	Müdür/Nazır	Müdür-ı Umumi	Rektör
Müdris	Müdür Muavini	Reis	Dekan
Müdris	Muallim	Müdris	Profesör/Doçent
Medrese	Dârülfünûn	Dârülfünûn-ı	Üniversite
İcazetname	Şahadetname	İcazetname/ Rûs	Diploma

Türk yükseköğretim reformu çalışmalarında görev almış Alman Prof. Dr. Ernst Rudolf Johannes Reuter’in (1889-1953) görüşleri Türk Yükseköğretiminde modernleşme konusunda fikir vermektedir. Reuter, Berlin Pedagoji Yüksekokulundaki konuşmasında; kendisinin 12 yıl boyunca kesin devrim yapmış bir milletin içerisinde yaşadığını, buradaki devrimin Almanya’dakinden daha büyük kültürel ve manevi dönüşüm gerçekleştiğini gördüğünü ancak 12 yılın milletlerin tarihinde kısa bir süre olarak görülmesi gerektiğini ifade etmiştir. Ona göre devrimlerin coşkusu ile insanlar artık her şeyin bambaşka olacağını düşünürler. Ancak devrimler gerçekleştikten bir süre sonra anlaşılır ki dış görünüşte değiştirilmiş, yok edilmiş geleneğe ve geçmişe ait ne varsa gerçekten yok edilemediği ve bir zaman sonra yeniden su yüzünde gözükeceği düşünülmelidir (Widmann, 2000, s. 268).

Sonuç

Osmanlı Devleti’nin XVIII. yüzyılın son çeyreğinden itibaren Avrupa karşısında askeri ve siyasi bakımdan güç kaybetmesi, devlet adamlarını çareler aramaya sevk etmiştir. Bu düşünceyle eğitim kurumlarının modernleştirilmesi ve bu kurumlarda yetişen yeni Osmanlıların devleti güç kaybetmekten ve yıkılmaktan kurtarması beklenmiştir. Bu beklentiye uygun, ihtiyaç duyulan yeni insan tipini yetiştirmek için Dârülfünûn açılmıştır. Dârülfünûn’un açılışı Türk eğitim sisteminde modernleşme sürecinin yeni bir evresi olarak değerlendirilmektedir. Dârülfünûn ders müfredatının batılı bir yaklaşımla hazırlanmış olması, ders müfredatında revizyonların da aynı yaklaşım ile sürdürülmesi bakımından modern bir proje olarak görülmektedir. Diğer yandan okulun şubeleri ve bilim dalları bazı dönemlerde açılan İlahiyat şubesi dışarıda tutulursa Fransa, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki fakültelere benzer şekilde yapılandırılmıştır. Bu yapılandırma modern bir yaklaşımın ürünüdür. Dârülfünûn’a din ve mezhep ayrımı yapılmaksızın öğrenci kabulüne ilişkin düzenleme okulun modern anlayışı benimsediğini göstermektedir. Dârülfünûn’un öğretim üyesi, ders kitabı ve ders materyali ihtiyacının önce Fransa daha sonra ise

Almanya'dan karşılanması modern anlayışı benimsemesinin doğal sonucu olarak görülmelidir.

Diğer yandan Dârülfünûn çalışmaları dış dünyadan bağımsız hareketler olmamıştır. XVIII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı Devleti'nde maarif alanında atılan her adımda, devletin yönünü döndüğü batılı devletlerin olumlu ya da olumsuz etkisi, baskısı ve yönlendirmesi görülmektedir. Batı örnek alınarak planlanan yeniliklerin, uygulama safhasında Türk Devlet adamı ve aydınlarının prizmasından kırılarak uygulamaya geçtiğini de gözden kaçırmamak gerekmektedir.

Modernleşme döneminde Türk eğitim sisteminde müesseselerin ve mekteplerin isimlerinin değiştirilmesi, eğitim kavramlarının modernleşme sürecinin bir parçası olarak yenilenmesi Dârülfünûn sürecinde de görülmektedir. Dönemin iktidar sahiplerinin isimleri ya da insanların zihninde yenilik/reform yapıldığı algısı oluşturacak isimlendirmeler modernleşme sürecinin bir parçası olmuştur. Osmanlı Devleti yükseköğretim müesseselerinin Cumhuriyet devrinde inkişafının devam ettiği anlaşılmaktadır.

Dârülfünûn'un modernleşme projesi olarak görülmesi sadece okulun açılış süreci, öğretim üyeleri, ders kitapları ve ders materyalleriyle değerlendirilmemelidir. Eğitim sürecinin nihai ürünü olan öğrencilerin düşünce dünyası ve kültürleri Dârülfünûn'un modernleşme projesi olarak değerlendirilmesinin esas nedenidir. Dârülfünûn'da yetişen öğrenciler Cumhuriyetin hedeflerine ilişkin yetersizlik değerlendirmelerine karşın medresenin yetiştirdiği insan tipinden farklı, aydınlanma çağı felsefesine uyumlu insan tipidir. Osmanlı Devleti döneminde modernleşme projesinin yükseköğretimdeki bölümü olarak açılan Dârülfünûn Cumhuriyet döneminde Ankara Ruhuna uyum sağlayamadığı, İnkılaplara ve Türk modernleşmesine yeterince katkı sağlamadığı düşüncesiyle kapatılmıştır.

Kaynakça

Arşiv Kaynakları

Başkanlı Cumhuriyet Arşivi (BCA), 30-1-0-0/90-559-5.

Başkanlı Osmanlı Arşivi (BOA), A. DVNSMTAN.d, No:2; BOA, İ. MMS, 75/1541-3; BOA, MF. MKT., 1144-65-1; BOA, MF. MKT., 1177-96-1; BOA, MF. MKT., 678-52.

----- (2014). Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı Eğitiminde Modernleşme. (M. Albayrak, & K. Şeker, Dü) İstanbul: Başbakanlı Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı.

Telif Eserler ve Makaleler

Akdağ, Ö. (2008). Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Eğitim Alanında Yabancı Uzman İstihdamı (1923- 1940). *Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 1(1), s. 45-77.

Akyüz, Y. (2001). *Türk Eğitim Tarihi* (8 b.). İstanbul: Alfa Yayınları.

Arslan, A. (1999). Osmanlı Darülfünûnu. *Osmanlı Ansiklopedisi* (Cilt V, s. 297-304). içinde Ankara: Yeni Türkiye Yayınları.

Arslan, A. (2010). Darülfünun'dan Üniversite'ye. *Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikaları Sempozyumu* (s. 201-250). Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları.

Baylı, G. G. (2013). *Türkiye'de İstihdam Edilen Fransız Uzmanlar ve Türk Modernleşmesine Katkıları*. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü.

- Cevdet Paşa, A. (1991). *Tezâkir* (Cilt IV). (C. Baysun, Çev.) Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
- Çelik, H. İ. (2021). *Türkiye-ABD İlişkilerinin Eğitim Boyutu ve Fulbright Programı*. Ankara: Nobel Yayınları.
- Danışman, Z. (1966). *Osmanlı İmparatorluğu Tarihi* (Cilt XI). İstanbul: Yeni Matbaa.
- Ergin, O. N. (1977). *Türk Maarif Tarihi* (Cilt I). İstanbul: Eser Matbaası.
- Ergün, M. (1990). Türk Eğitim Sisteminde Batılılaşmayı Belirleyen Dinamikler. *Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi*, 5(17), s. 435-456.
- Ergün, M. (1996). *İkinci Meşrûtiyet Devrinde Eğitim Hareketleri (1908-1914)*. Ankara: Ocak Yayınları.
- Gündüz, M. (2012). *Eğitimci Yönüyle Ahmet Cevdet Paşa*. Ankara: Doğu Batı Yayınları.
- Hirsch, E. E. (1997). *Anılarım, -Kayzer Dönemi, Weimar Cumhuriyeti, Atatürk Ülkesi*. (F. Suphi, Çev.) Ankara: Tubitak Yayınları.
- Kadioğul, S. (2003). *Raymond Hovasse'ın Türkiye'deki Bilimsel Çalışmaları ve Baltalimanı Hayvanat İstasyonu'nun Kuruluşu* (Cilt IV). (F. Günergun, Dü.) İstanbul: Osmanlı Bilimi Araştırmaları.
- Kafadar, O. (2007). Cumhuriyet Dönemi Eğitim Tartışmaları. M. G. Tanıl Bora (Dü.) içinde, *Modernleşme ve Batıcılık* (Cilt III, s. 351-381). İstanbul: İletişim Yayınları.
- Karal, E. Z. (2007). *Osmanlı Tarihi (Birinci Meşrutiyet ve İstibdat Devirleri 1876-1907)* (6 b., Cilt VIII). Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
- Karaman, H. (1994). Efgânî Cemâleddin. *DİA* (Cilt X, s. 456-466). içinde İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı.
- Kasaba, R. (2011). *Türkiye Tarihi 1839-2010* (Cilt IV). İstanbul: Kitap Yayınevi.
- Kodaman, B. (1999). *Abdülhamid Devri Eğitim Sistemi*. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
- Lök, A., & Erten, B. (2007). 1933 Reformu ve Yabancı Öğretim Üyeleri. M. G. anıl Bora içinde, *Modernleşme ve Batıcılık* (Cilt III, s. 537). İstanbul: İletişim Yayınları.
- Malche, A. (1939). *İstanbul Üniversitesi Hakkında Rapor*. İstanbul: Devlet Basımevi.
- Ortak, Ş. (2004). *Atatürk Dönemi Eğitim Politikalarında Yabancı Uzman Raporlarının Etkileri*. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Öncü, A. (2007). Üniversite Reformu ve Batılılaşma. M. G. Tanıl Bora (Dü.) içinde, *Modernleşme ve Batıcılık* (Cilt III, s. 521-544). İstanbul: İletişim Yayınları.
- Polat, M., & Arabacı, İ. B. (2015). Emrullah Efendi ve Satı Bey'den Günümüze: Eğitimde Yenileşme Sorunsalı. *Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*(21), s. 35-43.
- Said Paşa. (1328). *Said Paşa Hatıratı* (Cilt I). Dersaadet: Sabah Matbaas.
- Somel, S. A. (2015). *Osmanlı'da Eğitimin Modernleşmesi (1839-1908)* (2 b.). (O. Yener, Çev.) İstanbul: İletişim Yayınları.

- Taşer, S. (2010). *XX. Yüzyılın Başlarında Türkiye'de Yükseköğretim*. Konya: Çizgi Kİtapevi.
- Widmann, H. (2000). *Atatürk ve Üniversite Reformu*. (A. Kazancıgil, & S. Bozkurt, Çev.) İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
- Yüksel, S. (2014). Av. Ord. Prof. Dr. Ernst Hirsch. *Hukuk Gündemi*(2), s. 30-37.
- Zürcher, E. J. (2000). *Modern Türkiye'nin Tarihi* (7 b.). (Y. S. Gönen, Çev.) İstanbul: İletişim Yayınları.